

INNOVATIVE METHODS IN TEACHING "TARBIYA" SUBJECT IN PRIMARY EDUCATION

Yulduz Egamberdiyeva¹

Muazzamxon Abduraxmonova²

Fergana State University

KEYWORDS

Primary education, educational science, teaching methods, innovative methods, application methods, results and perspectives in education, interactive methods.

ABSTRACT

In this article, on the topic "Innovative methods of teaching Tarbiya subject in primary education", very necessary and accurate information is recorded from the scientific point of view, you can get acquainted by reading the article. Detailed information about the application of the methods and the results is recorded.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14557736**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Teacher at Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

² Student at the Faculty of Pedagogy - Psychology and Art Studies, Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA TARBIYA FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Boshlang'ich ta'lim, tarbiya fani, o'qitish metodlari, innovatsion usullar, qo'llash usullar, natija va ta'limdagi istiqbollari, interfaol metodlar.

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada "Boshlang'ich ta'limda tarbiya fanlarini o'qitishda innovatsion usullar" mavzusida ilmiy jihatda juda kerakli va aniq ma'lumotlar qayd etilgan, maqolani o'qish orqali tanishib olishiz mumkin. Ya'ni tarbiya fanida boshlang'ich sinflarda qaysi innovatsion usullarni qo'llash qay shaklda qo'llash va natijalari haqida batafsil ma'lumot qayd etilgan.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim, ta'lim tizimimizda asosiy va muhim davr hisoblanadi. Chunki ushbu davrda o'quvchilar eng sodda va muhim bilimlarni o'zlashtiradilar. Shu uchun ushbu ta'limni zamonaviy interfaol metodlar asosida bolaga tushuniladigan qilib o'tish davr talabi. Zamonaviy maktab oldiga har tomonlama yetuk yangi shaxs, ma'naviy boylik, axloqiy poklik, jismoniy kamolotga ega shaxsni tarbiyalash vazifasi turibdi. Bu muhim masalani hal etish zamonaviy tarbiya usullari tizimidan keng foydalanishni taqozo etadi. Tarbiya metodlari va usullarini bilish nafaqat o'qituvchilar va tarbiyachilar uchun, balki ota-onalar va bolalarni tarbiyalash bilan shug'ullanadigan barcha kishilar uchun ham zarurdir.

Tarbiya metodlari va usullari o'z maqsadi, mazmuni va mohiyatiga ko'ra axloqiy-diniy usullardan butunlay farq qiladi. Mamlakatimizda bolalarni g'arazgo'ylik, molparastlik, ochko'zlikka qarshi tarbiyalash, ular ulg'aygach, umumiy manfaatni afzal ko'rishlari, "Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun" tamoyili asosida ish yuritadi.

Yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, odatlanish natijasida vujudga keladi. Yaxshi xulqqa ham odat tufayli erishiladi. (Ibn Sino)

Tarbiya - bu ota-onalar, ta'lim muassasalari va jamiyat tomonidan bolalarni tarbiyalashning ongli va maqsadli jarayoni bo'lib, u bolalarning yoshi, psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olish asosida amalga oshiriladi. Hozir biz texnologiya juda rivojlanayotgan davrda yashayapmiz. Mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlar tufayli xalqimizning turmushi yaxshilandi, barcha sohalarda o'zgarishlar va rivojlanishlar ko'zga tashlanmoqda, ammo shunga rivojlanishga qaramay ba'zi o'smirlar va yoshlarning ma'naviyati pastligi, ota-onalarning farzandlarining xulq-atvoriga befarqligi nazarga tushmoqda. Bu masalaning oldi olinmasa, savodsizlar safi ortishi mumkin. Bilimsizlik savodsizlikdan boshlanadi. Buning natijasida yangi fan shakllantirildi. Ushbu "Tarbiya" fanining metodologik asoslarini quyidagilar tashkil etadi:

- ta'lim-tarbiyaga oid me'yoriy hujjatlar;

- tarbiya asoslari va manbalari;
- tarbiya qonuniyatlari, metodlari va texnologiyalari;
- tarbiyaning amaliy masalalari.

Aynan mazkur asoslar o'quv fanining negizini tashkil etadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari bu asoslarni talab darajasida o'zlashtirishi kerak. Aks holda, ularning mazkur fan metodikasi bo'yicha kasbiy tayyorgarligi talab darajasida bo'lmaydi. Shuningdek, qaror bilan 2021-2022 o'quv yilidan boshlab "Tarbiya" fani bo'yicha pedagog kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Bu qaror ta'lim sohasida katta yangilik va ayni davr talabi bo'ldi. Ta'lim-tarbiya jamiyatning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, u shaxsni maqsadli va tizimli shakllantirish, keksa avlod tajribasini kelajak avlodga o'zlashtirish, ularning ongi va ijobiy xulq-atvorini rivojlantirish jarayonidir.

Innovatsiya – (inglizcha "Innovation" – yangilik kiritish) – tizim ichki tuzilishini o'zgartirish, amaliyot va nazariyaning muhim qismi. Innovatsion jarayonning mazmuniy tomonini o'z ichiga oladi "ilmiy g'oyalar va ularning texnologiyalarini amaliyotga kiritish"

Innovatsion jarayon – yangilikning kiritilishi va shart –sharoitlari, tizimni yangi ko'rsatgichlarga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlovchi o'zgarishdir. Innovatsion o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish va uni amaliyotga kiritish jarayonidir.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim va markaziy masalasi o'quv jarayonini sifatli va samarali tashkil etishdan iborat. Bu faoliyat shaxsan o'qituvchini o'zigagina taaluqli bo'lib qolmay, bir qator shaxs, guruh, omma, institutsion masshtabda ham bo'lishi mumkin.

Yangilikni kiritish:

- Innovatsiyadan foydalanish mexanizmi (yangilikni va uning jarayonini amaliyotga kiritish);

- Maqsadli o'zgartirish bo'lib, ma'lum sotsial – ijtimoiy birlik

(muassasa, jamoa, guruh)ga yangilik kiritish, uni yangi stabil rivojiga olib keladi (A.I.Prigojin).

Innovatsiyaning maqsadi – sarflanayotgan mablag' va kuchdan eng yuqori va sifatli natija olishdan iborat. Innovatsiya – boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi o'zgarishlar mexanizmini tashkil etadi.

Innovatsion muhit – bu pedagogik jamoada, umuman ta'lim muassasasida shunday ijodiy, samimiy, do'stona sharoit tug'diradiki, unda o'qituvchi o'zini erkin his qiladi, jamoada ichki intilish, moddiy, ma'naviy qiziqish yuqori darajada bo'ladi. U muhitda o'qituvchi ijodiy fikr yuritishga, ishlashga tayyor bo'ladi. Innovatsion jarayon – innovatikaning kalitli tushunchasidir.

O'qitish metodlariga innovatsiya aktiv, passiv va interaktiv metodlarining kirib kelishi misolida ko'ramiz. Aktiv metodni qo'llash talabalarni dars jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qilsa, passiv metod talabalarni bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izohlanadi. Interaktiv metod esa birgalikda faol harakat qilishi (o'qituvchi bilan talaba,

talaba bilan talaba) tushuniladi.

Ta'limning asosiy vazifasi - inson rivojlanishidir.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayonda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir o'quvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish o'quvchi uchun qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Interfaol usullar qo'llanilganda o'quvchilar o'qituvchilar yordami va hamkorligida mustaqil ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'ladilar.

Zero, o'qituvchi ta'lim islohotining bosh ijrochisidir. Bunda har bir o'qituvchini qisqa vaqt ichida juda katta miqdordagi axborot to'plamini o'zlashtirish, qayta ishlash va amalda qo'llay olishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Pedagogik innovatsiyalab samaradorligining o'lchovi sifatida optimallik o'qituvchi va o'quvchilarning kafolatlangan natijaga erishishi uchun kuch-quvvat sarflashlarini taqozo etadi. Turli o'qituvchilar va o'quvchilar o'zlarining shaxsiy pedagogik hamda o'quv faoliyatlari jarayonida turlicha darajadagi samaradorlikka erishadilar. Xuddi mana shuning o'zi pedagogik innovatsiyalarning optimallik darajasini belgilaydi.

Hozirgi kunda ta'lim tizimimizga joriy etilgan darsliklar bilan bundan bir necha yil oldin foydalanilgan darsliklar orasidagi tafovutlar ancha katta. Hozirgi darsliklar o'quvchilarni ko'proq mantiqiy va ijodiy fikrlashga undaydi. O'rganilayotgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etishi bilan o'ziga xos xususiyatlarga egadir. Amaliyotni nazariya bilan uzviy bog'lab o'tilsa dars yanada tushunarli va sifatli bo'ladi.

XULOSA.

Umumiy qilib aytganda, darsni samarali va mazmunli o'tish, ko'p jihatdan pedagogning o'ziga uning pedagogik mahorati va malakasiga bog'liq hisoblanadi. Yangi interfaol metodlar va zamonaviy texnologiyalar asosida dars tashkil etilsa, o'quvchilarda mavzuni tushunish va anglab olish ko'rsatkichi yuqori saviyada bo'ladi. Bilim olishga bo'lgan ishtiyoqi shakllanadi. Dars qiziqarli o'tadi va ta'lim sifati ancha yaxshilanadi. Shunday ekan boshlang'ich sinf o'quvchilariga sifatli ta'lim berishning ahamiyati katta. Innovatsiya olib kirilgan dars muhiti noodatiy shaklda bo'ladi. Yoshlar kelajak bunyodkori, yurtning yuksalishida eng katta ahamiyat kasb etuvchi shaxslar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Tarbiya fanini o'qitish metodikasi. "Kamolot" nashriyoti Buxoro-2024. G.B. Saidnazarova
2. Madayev, O., Sobirov, A., Xolmanova, Z., Toshmirzayeva, S., Ziyodullayeva, G., & Shamsiyeva, M. O'zbekiston Respublikasi Oliy Va O'Rta Maxsus Ta'lim Vazirligi.
3. Amonov M. "Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish" o'quv qo'llanma .
4. Jamoliddinova D, Meliboyeva S "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya, integratsiyasi".